

The EU's Conflict with the Law: Article 114 TFEU, Chat Control, and the Erosion of the Rule of Law

Author: Swen Werner

(22 September 2025)

The author is authorised to publish this article.

Abstract:

This analysis deals with the planned EU regulation on combating child sexual abuse ("Chat Control") and its alleged legal basis in Article 114 TFEU. The paper shows that, in fact, the regulation addresses criminal law matters, for which a separate system of competences exists under Articles 82/83 TFEU. By reclassifying criminal law content as internal market regulation, an institutional abuse of competences (*ultra vires*) occurs. In doing so, the EU violates the principle of conferral of competences as well as the formal requirements of Article 296 TFEU, since delegated acts (Article 290 TFEU) are not identified as the actual legal basis. Particularly critical is the establishment of a supranational CSAM database, which in practice operates like a law enforcement authority without being legally recognized as such. The article also highlights the systematic reinterpretation of the EU Charter of Fundamental Rights, by which fundamental rights no longer appear as defensive rights but as administrable entitlements. This represents a paradigmatic case of structural perversion of justice disguised as fundamental rights protection.

Keywords:

Article 114 TFEU, Chat Control, EU system of competences, Charter of Fundamental Rights, competence in criminal matters, delegated act, proportionality, rule of law

Zusammenfassung

Diese Analyse befasst sich mit der geplanten EU-Verordnung zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern ("Chat Control") und ihrer behaupteten Rechtsgrundlage in Art. 114 AEUV. Die Arbeit zeigt auf, dass die Verordnung faktisch strafrechtliche Inhalte regelt, für die jedoch gemäß Art. 82/83 AEUV eine eigene Kompetenzordnung besteht. Durch die Umdeklaration strafrechtlicher Materie zu binnenmarktrelevanter Regulierung kommt es zu einem institutionellen Kompetenzmissbrauch (ultra vires). Die EU verstößt damit gegen den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung sowie gegen die formellen Anforderungen des Art. 296 AEUV, da delegierte Rechtsakte (Art. 290 AEUV) nicht als tragende Rechtsgrundlage ausgewiesen werden. Besonders kritisch wird das in der Einrichtung einer supranationalen CSAM-Datenbank, die faktisch wie eine Strafverfolgungsbehörde agiert, ohne es rechtlich zu sein. Der Beitrag beleuchtet zudem die systematische Umdeutung der EU-Grundrechtecharta, wodurch Grundrechte nicht mehr als Abwehrrechte, sondern als verwaltbare Zuteilungen erscheinen. Es handelt sich um einen paradigmatischen Fall struktureller Rechtsbeugung im Gewand von Grundrechtsschutz.

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION

(2000/C 364/01)

FEIERLICHE PROKLAMATION

PRÄAMBEL

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität.

Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.

Sie stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.

Geplante Chat Control Verordnung zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern; 'Chat Control'

Ausgangspunkt: Art. 114 AEUV und seine Funktion. Art. 114 AEUV dient der Harmonisierung von Rechtsvorschriften zur Errichtung und zum Funktionieren des Binnenmarktes. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH (u. a. in *Tobacco Advertising I & II*, *Philips/Mars*, *Digital Rights Ireland*) gilt:

„Der Rückgriff auf Art. 114 AEUV ist nur zulässig, wenn echte Hindernisse im Binnenmarkt bestehen oder eine ernsthafte Gefahr divergierender nationaler Regelungen droht, und die Maßnahme tatsächlich geeignet ist, diese zu beseitigen.“

Dabei darf die Maßnahme nicht lediglich als Vorwand zur Regelung anderer Rechtsbereiche genutzt werden – wie Strafrecht, Grundrechtseinschränkungen oder institutionelle Machtverschiebung.

Die geplante Chat Control Verordnung (COM/2022/209 final) zielt faktisch auf:

- Pflichten zur Durchsuchung privater Kommunikation (Client-Side-Scanning)
- Erzwingung präventiver Maßnahmen privater Anbieter
- Vermeidung / Verhinderung von Straftaten Dritter
- Anwendung im Kontext sexuellen Kindesmissbrauchs / Grooming

Das sind klassische Gegenstände des Strafrechts – insbesondere Strafverfolgung und Gefahrenabwehr – die unionsrechtlich unter Art. 82 und 83 AEUV fallen.

Was wäre notwendig, damit Art. 114 AEUV greift?

Man müsste künstlich konstruieren, dass private Anbieter (Google, Facebook etc.)

- gesetzlich verpflichtet sind, alle Verstöße Dritter zu verhindern (z. B. Grooming, CSAM),
- und dies nicht als Teil eines strafrechtlichen Rahmens, sondern als Teil einer zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht (!),

Diese Pflicht müsste dann als „binnenmarktrelevant“ eingestuft werden – etwa wie eine Pflicht zur Einhaltung von Sicherheitsnormen bei Lebensmitteln oder zur Schneeräumung durch Hausbesitzer.

Diesen Weg kann die EU aber nicht mehr mit legalen Mitteln begehen ohne ihre eigenen Prinzipien und ihr eigenes Verhalten in der Vergangenheit zu leugnen.

Bestehendes Sekundärrecht: Die Richtlinie 2011/93/EU

Diese Richtlinie wurde rechtskonform unter Art. 82(2) und 83(1) AEUV erlassen. Sie regelt:

- Definitionen und Strafrahmen für CSAM
- Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Verfolgung und Verhinderung
- Maßnahmen gegen Internetseiten (Art. 25)
- Achtung rechtsstaatlicher Standards

Sie hat den Status

"In Kraft: Dieser Rechtsakt wurde geändert. **Aktuelle konsolidierte Fassung: 17/12/2011.**"

Die Erwägungsgründe der Chat Control Regulierung (COM/2022/209 final) reflektieren dies sogar:

"(7) Diese Verordnung sollte unbeschadet der Vorschriften gelten, die sich aus anderen Rechtsakten der Union ergeben, insbesondere aus der Richtlinie 2011/93/EU [..]"

Die Existenz dieser Richtlinie und Bezug auf ihre Gültigkeit macht unmissverständlich klar:

- Der unionsrechtliche Rechtsrahmen zur Bekämpfung von CSAM ist durch Strafrechtskompetenz gedeckt – nicht Binnenmarktrecht.

Es ist der EU gemäß den Verträgen nicht erlaubt, Conferral Rights aus Art. 114 AEUV zu beanspruchen, wenn es spezifische Artikel gibt – wie es hier der Fall ist.

Sie schafft ein Gesetz welches sich selbst die Legitimation entzieht. Denn Chat Control und Richtlinie 2011/93/EU beruhen auf verschiedenen Rechtsverständnissen und sind strukturell unvereinbar.

Es liegt kein Regelungsvakuum vor – der Bereich ist bereits durch spezifisches EU-Strafrecht geregelt. Die Berufung auf Art. 114 AEUV ist daher rechtsdogmatisch unzulässig.

Eine solche Verordnung wäre nichtig – mangels Kompetenzgrundlage. Eine Harmonisierung über Art. 114 AEUV setzt voraus, dass der zu regelnde Lebenssachverhalt in den Bereich des Binnenmarkts fällt. Eine Pflicht privater Unternehmen zur Prävention strafrechtlich relevanter Handlungen Dritter – ohne eigene Täterschaft – als Bestandteil allgemeiner Marktsicherheit zu konstruieren, würde das gesamte System der Rechtsdogmatik ad absurdum führen.

- Es handelt sich nicht um zivilrechtliche Verkehrspflichten, sondern um strafrechtliche Schutzgüter.
- Eine solche Umdeutung stellt einen Missbrauch der Kompetenz zur Binnenmarktregulierung dar.

Bruch mit dem Rechtsstaat durch Kompetenzanmaßung

Chat Control bedeutet Kompetenzmissbrauch denn die Regulierung verletzt:

- das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 EUV)
- die Grundrechtecharta (insb. Art. 7, 8, 47 GRC)
- den Wesensgehalt rechtsstaatlicher Garantien
- die Struktur der Verfassungstreue der Mitgliedstaaten

Vor allem der Versuch, aus der Verpflichtung zur Achtung von Menschenrechten (Art. 6 EUV, Art. 51 GRC) eine materielle Kompetenz zur aktiven Grundrechtseinschränkung abzuleiten, ist rechtsdogmatisch unhaltbar und institutionell gefährlich. Die Chat Control-Verordnung ignoriert diese klare Zuordnung

Stattdessen wird:

- die Strafrechtsmaterie formal als „Binnenmarktfrage“ etikettiert
- die Anbieter als Quasi-Ordnungsbehörden instrumentalisiert
- mit dem Argument operiert, man verhindere eine Fragmentierung des Marktes für Kommunikationsdienste

Dies ist jedoch eine bloße Etikettentäuschung.

Es wird versucht, einen nicht zustehenden Regelungsgegenstand durch eine kompetenzfremde Rechtsgrundlage zu harmonisieren. Ein solcher Umgehungsversuch ist *ultra vires*.

Schwere des Rechtsbruchs

Es ist rechtlich ausgeschlossen, dass der EU eine Kompetenz zusteht, den Inhalt von Strafrecht umzuwidmen über eine 114-AEUV-Regulierung.

Sie entwickelt hier eine Rechtswirkung, welche:

- nicht nur Wortlaut und Absicht der EU-Verträge umgeht,
- sondern mit dem Kern der verfassungsfähigen Ordnung eines Rechtsstaates eklatant bricht,
- die EU-Charta der Menschenrechte regelrecht umkehrt,
- während man sich gleichzeitig ihrem Ideal unterwirft,
- welches der EU die Pflicht auferlegt, Menschenrechte zu achten,
- ihr aber keine Kompetenz gibt, daraus Rechtsgebungsmacht zu entwickeln.

Systematische Verschleierung der Rechtsgrundlage

Erwägungsgründe (COM/2022/209 final):

"(79) Um die Ziele dieser Verordnung zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge dieser Verordnung zu ändern und zu ergänzen, indem detaillierte Vorschriften festgelegt werden, die folgende Aspekte betreffen: die Einrichtung, den Inhalt und den Zugang zu den vom EU-Zentrum betriebenen Datenbanken, [...]"

Die EU-Kommission richtet mit dem sogenannten EU-Zentrum eine Datenbank mit Inhalten aus dem Bereich CSAM (child sexual abuse material) ein. Diese Datenbank enthält offensichtlich Beweismaterial von schwersten Straftaten. Zugleich handelt es sich nicht um eine Behörde der Strafverfolgung (wie Polizei oder Staatsanwaltschaft). Die Befugnisse zur Verwaltung dieser Datenbank ergeben sich nicht aus Strafrecht, sondern werden durch Verordnung auf Binnenmarktbasis (Art. 114 AEUV) geschaffen.

Die EU schafft sich eine Institution, die de facto wie eine Supranationale Strafverfolgungsstelle funktioniert, aber sie ist es nicht.

Die Datenbank enthält Inhalte die nur bei einer Strafverfolgungsbehörde angesiedelt werden können.

Aber sie ist es nicht.

Die Verordnung zur Chatkontrolle ist formell rechtswidrig, weil sie Artikel 290 AEUV nicht als Rechtsgrundlage nennt, obwohl sie der Kommission ausdrücklich die Befugnis zur Erlassung delegierter Rechtsakte einräumt. Dadurch verstößt der Gesetzesvorschlag gegen Artikel 296 AEUV, wonach:

„Rechtsakte unter Angabe der Rechtsgrundlagen zu erlassen sind [...] und die Gründe anzugeben sind, auf denen sie beruhen.“

Konkret bedeutet das: Wenn ein EU-Gesetz mehrere Rechtsgrundlagen verwendet – z. B. Artikel 114 AEUV (Binnenmarkt) und Artikel 290 AEUV (Delegierte Rechtsakte) – müssen beide explizit im einleitenden Teil des Gesetzestextes genannt werden. Dies ist hier nicht geschehen: Die Delegationsbefugnis gemäß Art. 290 AEUV wird nicht in der Einleitung genannt, sondern lediglich versteckt in Erwägungsgrund 79. Weder in der Konformitätsbewertung, noch in der Einleitung des Rechtsakts selbst wird Artikel 290 AEUV als tragende Rechtsgrundlage ausgewiesen und dies begründet eine **nichtigkeitsrelevante Formverletzung** gemäß Art. 263 AEUV.

Die EU stellt sich damit bewusst außerhalb aller Rechtsnormen

Das ist kein technisches Detail und auch kein Einzelfall, sondern konstitutiv bei der Begründung von EU Recht geworden und stellt damit einen Zusammenbruch der rechtsstaatlichen Grundordnung dar, weil die Schwere und Tragweite dieses Fehlverhaltens weder von der EU noch von den Mitgliedstaaten erkannt wird.

Die in der Verantwortung stehenden Personen sind offensichtlich nicht in der Lage, ihr pflichtwidriges Verhalten auch nicht dauerhaft zu erkennen.

Sie können daher nicht länger das Vertrauen genießen, für die Ausübung ihrer Tätigkeit die notwendige Fähigkeit, Kenntnis und Sorgfaltspflicht aufzuweisen.

Dies macht das gesamte System EU zu einem perfiden Konstrukt von korrupter Willkür und Rechtsbeugung – *gleichwohl im Namen des Rechts und im Namen der Menschenrechte.*

Dies geschieht mit aktiver Beteiligung der deutschen Verfassungsorgane.

Schlimmer hätte ich es mir nicht vorstellen können. Und es ist unverzeihlich dass es hierzu kommen konnte.

"Nun sage *ich*:
der Mensch, ..
existiert als Zweck
an sich selbst, .."

Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)

Die Charta der Eingeschränkten Grundrechte

Die Kommission schreibt wie folgt, gemäß Art. 52 Abs. 1 GRC gilt:

„Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen sein, den Wesensgehalt achten und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erforderlich sein sowie den von der Union anerkannten Gemeinwohlzielen oder dem Schutz der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen.“

Doch diese Formulierung wird von der Kommission dogmatisch falsch verstanden – mit schwerwiegenden Folgen. Die Begrifflichkeit Einschränkung meint etwas spezifisches nämlich dass ein Gesetz keine Pflichten kreieren kann die dem Wesensgehalt des Grundrechts widersprechen. Nur dann ist die Maßnahme verhältnismäßig. Die Kommission verkehrt den Schutzzweck von Grundrechten ins Gegenteil. Statt sie als Schranken der Macht zu behandeln, erklärt sie sich selbst zur Instanz, die Grundrechte aktiv einschränken darf.

CHARTA DER EINGESCHRÄNKTEN GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION

Die Kommission proklamiert sich feierlich

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die Europäische Kommission mit Kompetenz zur Einschränkung von Grundrechten.

Das ist grobes rechtsdogmatisches Missverständnis, denn: Die EU hat keine Kompetenz zur Einschränkung von Grundrechten, sondern nur die Pflicht sie zu achten. So ist mit der EU ein System entstanden, in dem Grundrechte nicht vor Machtmissbrauch schützen, sondern zur unkontrollierten Machtausübung berechtigen weil hier immer verhältnismäßig das ist was nach Meinung der EU übrig bleibt nachdem sie umverteilt wie ihr es beliebt.

CHARTRE DES DROITS FONDAMENTAUX RESTREINTS DE L'UNION EUROPÉENNE

La Commission proclame solennellement

Consciente de son héritage spirituel, religieux et moral, l'Union se fonde sur la Commission européenne dotée de la compétence de restreindre les droits fondamentaux.

Das menschliche Kind als Gefahrgut

Nehmen wir einmal an, das Recht funktioniert so, wie die EU es sich scheinbar vorstellt – und die **Chat-Control-Verordnung** käme zur Anwendung. Was passiert dann, wenn aus dem Kind ein Erwachsener wird? Die EU schreibt nämlich:

„Darüber hinaus sollen die Rechte anderer – nämlich die Rechte von Kindern – geschützt werden. Es geht insbesondere um ihre Grundrechte auf Menschenwürde und Unversehrtheit, das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung sowie die Rechte des Kindes. [..]

Gleichzeitig berühren die in dem Vorschlag enthaltenen Maßnahmen in erster Linie die Ausübung der Grundrechte der Nutzer der betreffenden Dienste. Zu diesen Rechten gehören insbesondere die Grundrechte auf Achtung der Privatsphäre [..] sowie auf Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit.

Auch wenn diese Rechte von großer Bedeutung sind, kann keines von ihnen uneingeschränkte Geltung beanspruchen, und müssen sie im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Funktion gesehen werden. Wie bereits dargelegt, ist die Beschränkung der Ausübung dieser Rechte nach den in Artikel 52 Absatz 1 der Charta genannten Voraussetzungen zulässig.“

Dies bedeutet in EU-Logik: Ein Mensch – solange er ein Kind ist – erfährt Grundrechtsschutz, aber dieser ist zeitlich befristet. Das Kind ist mit dem 18. Geburtstag nicht mehr der Gruppierung „Andere“ zugehörig, und nur diese Gruppe von „anderen“ Menschen ist grundrechtlich schutzwürdig – während sich das ehemalige Kind nun als ebenfalls einschränkungsbar qualifiziert hat.

Die EU schafft einen Mechanismus, der Menschen aufgrund biometrischer Daten kategorisiert und Grundrechte automatisch im Hinblick auf diese Merkmale gewährt oder einschränkt. Aufgrund der Tatsache, dass nur das Alter bestimmt, ob ein Grundrecht (z. B. Freiheit der Meinungsäußerung) eingeschränkt wird, ergibt sich logisch, dass eine der folgenden Alternativen wahr sein muss – unter der Annahme, dass die Meinungsfreiheit ein Grundrecht für Menschen ist und die Einschränkung daher für alle Menschen gelten müsste:

- Alternative 1: Kinder sind keine Menschen und haben daher EU-vermittelte Kinderrechte bis zum 18. Geburtstag – welcher ihr „Menschwerden“ definiert.
- Alternative 2: Kinder haben keine Fähigkeit, eine Meinung äußern zu wollen, und sind daher nicht in der Lage, das eingeschränkte Grundrecht vollständig nutzen zu können.
- Alternative 3: Das Kind ist als Gefahrgut selbst kausal für die Gefahr verantwortlich.

In der dritten Alternative stellt sich die Frage, ob hierdurch nicht ein neues Grundrecht entsteht – nämlich das Recht, vor der bloßen Präsenz von Kindern geschützt zu werden. Das heißt nicht, dass der Schutz von Kindern mit der Verfassungsordnung kollidiert. Im Gegenteil. Aber so, wie es die EU macht, behandelt sie das Kind rechtsdogmatisch wie einen Atommülltransporter – und jeden Menschen, der ihm in die Nähe kommt, als strahlungsverseucht, der daher zu kontrollieren ist.

Bibliographie

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern COM/2022/209 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52022PC0209>